

XXI ASR TA'LIMIDA DAHOLIKNI KASHF ETISH VA RIVOJLANTIRISH TALABLARI

Fozilov G`olibjon Nabijonovich

Renessans ta'lim universiteti,

“Ijtimoiy-siyosiy fanlar” kafedrası dotsenti

golibjonf1@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada XXI asr ta'lim tizimida daholikni kashf etish va rivojlantirishning nazariy hamda amaliy talablari tahlil qilinadi. Tadqiqotda daholik fenomeni iste'doddan farqli ravishda yuqori darajadagi ijodiy tafakkur, innovatsion yondashuv va murakkab muammolarni hal etish qobiliyati bilan tavsiflanishi asoslab beriladi. Rivojlangan mamlakatlar ta'lim tajribasi misolida iste'dodli o'quvchilarni erta aniqlash, individual ta'lim trayektoriyalarini shakllantirish, STEAM yondashuvi, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish kabi omillar muhim ahamiyat kasb etishi ko'rsatib o'tiladi.

Shuningdek, maqolada neyropsixologik yondashuvlar, kreativlikni rivojlantirish metodlari, tanqidiy fikrlashni shakllantirish hamda interdisiplinar ta'lim muhiti daholikni yuzaga chiqaruvchi asosiy shartlar sifatida talqin etiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy ta'lim tizimi nafaqat bilim berishga, balki shaxsning intellektual va ijodiy salohiyatini maksimal darajada ro'yobga chiqarishga yo'naltirilgan bo'lishi zarur.

Kalit so'zlar: daholik fenomeni, iste'dod, ijodiy tafakkur, innovatsion ta'lim, XXI asr ta'limi, ta'lim tizimi, global ta'lim standartlari, STEAM yondashuvi, sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar, neyropsixologiya, tanqidiy fikrlash, interdisiplinar yondashuv, individual ta'lim trayektoriyasi, intellektual salohiyat.

REQUIREMENTS FOR DISCOVERING AND DEVELOPING GENIUS IN 21ST CENTURY EDUCATION

Abstract. This article analyzes the theoretical and practical requirements for discovering and developing genius in the 21st century education system. The study argues that the phenomenon of genius, unlike talent, is characterized by a high level of creative thinking, an innovative approach, and the ability to solve complex problems. The educational experience of developed countries shows that factors such as early identification of gifted students, the formation of individual educational trajectories, the STEAM approach, the use of digital technologies and artificial intelligence are of great importance.

Keywords: genius phenomenon, talent, creative thinking, innovative education, 21st century education, education system, global education standards, STEAM approach, artificial intelligence, digital technologies, neuropsychology, critical thinking.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫЯВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ГЕНИАЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические и практические требования к выявлению и развитию гениальности в системе образования XXI века. В исследовании утверждается, что феномен гениальности, в отличие от таланта, характеризуется высоким уровнем творческого мышления, инновационным подходом и способностью решать сложные задачи. Образовательный опыт развитых стран показывает, что большое значение имеют такие факторы, как ранняя идентификация одаренных учащихся, формирование индивидуальных образовательных траекторий, STEAM-подход, использование цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Ключевые слова: феномен гениальности, талант, творческое мышление, инновационное образование, образование XXI века, система образования,

глобальные стандарты образования, подход STEAM, искусственный интеллект, цифровые.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi «Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi qarorida Finlyandiyaning ta'lim sohasidagi ijobiy tajribasini mamlakatimiz ta'lim tizimiga hamda Milliy o'quv dasturiga joriy qilish vazifasi belgilangan edi.

O'zbekiston Respublikasining prezidentining ushbu qaroridagi *Finlandiya* ta'lim tizimining respublika ta'lim tizimiga tadbir qilish haqidagi asosiy vazifa shundan iboratki, maktab o'quvchisini nafaqat oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirish imtixonlariga tayyorlash, balki o'quvchilarni fan to'g'risidagi to'la fikrlarini shakllantirish orqali hayotga tayyorlash va fanlarni o'zaro bog'liq ravishda o'rganishini ta'minlashdan iborat. Shu o'rinda Finlandiya o'qitish tizimining yana bir jihatini ta'kidlab o'tadigan bo'lsak ya'ni, Finlyandiya ayni paytda asosiy e'tibor ta'lim sifatiga qaratilgan. Ta'lim jarayoni doimo mamlakat ishlab chiqarish sektori ehtiyojlari bilan chambarchas bog'liq kechadi.

Finlandiya maktablari o'quvchilarni fanga bo'lgan qiziqishini oshirish bilan bir qatorda o'quvchilarni hayotga tayyorlash kabi bir qator vazifalarni bajarishda ta'lim soxsaining o'rnini aniqlashga ulgurishgan.

Shu o'rinda yuqorida aytib o'tganimizdek umumiy o'rta ta'lim maktab matematika kursining shunday mavzulari va bo'limlari borki, masalan qisqa ko'paytirish formulalari mavzusi orqali ba'zi sonlarning darajalarini hisoblashda tez va qulay hisoblash uchun kerak bo'ladi. Ya'ni hozirgi zamonaviy "mental arifmetika" dasturlariga kiradigan ba'zi hisoblashlarning asosi qisqa ko'paytirish formulalariga asoslanganligini, 8-sinf dasturiga kiruvchi kvadrat tenglamalra va tenglamalar sistemasi mavzulari bir qator hayotiy masalalarga bog'liqliklarini tushuntirish maktab o'quvchilarini fanga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi. Shu bilan bir qatorda umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarini bitiruvchi sinflarini odatda fanga qiziqtirish u qadar ham oson kechmaydi, bunga esa bitiruvchi sinf

o'quvchilarining dasturlarini qiyinlashib ketganligi bitta sabab bo'lsa, fanlarning ma'lum maqsadga yo'naltirilmaganligi ikkinchi sababdir. Shularni inobatga olib Finland o'qitish tizimi juda oldinlab ketgandir. Bunda ko'rinadiki nafaqat umumiy o'rta ta'lim tizimida balki oliy ta'lim tizimida ham Finland o'qitish tizimini joriy qilish orqali ta'lim tizimini takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mumkin.

Amerika Qo'shma Shtatlarida bolalar 6 yoshdan 17 yoshgacha 12 yil o'qiydilar. Ta'lim tizimi quyidagicha tashkil etilgan:

1. 3 yoshdan 5 yoshgacha maktabgacha tarbiya muassasalarida.
2. Boshlang'ich maktab. Bu bosqich 1—5-sinflarni o'z ichiga oladi.
3. To'liq bo'lmagan o'rta maktab. Bu bosqich 6—8-sinflardan iborat.

4. Yuqori maktab. Bu bosqich 9—11-sinflar bo'ladi. Yuqorida tasdiqlangan yagona dasturlar bo'lmaydi .9-sinfgacha asosiy e'tibor tabiiy fanlarga qaratiladi. Amerika maktablari texnikaviy jihatdan yaxshi jihozlangan Sinflar kompyuterlashtirilgan. O'quvchilar uchun yagona, majburiy darsliklar, qo'llanmalar yo'q. Har bir maktabda boshlang'ich sinf o'quvchilarini tashiydigan maxsus avtobuslar bor. Maktablarining aksariyati davlat ixtiyorida bo'lib, davlat mablag'i bilan ta'minlanadi. Davlat maktablarida tekin o'qitiladi. Shaxsiy maktablar esa — pullik o'qitiladi. Yuqori sinflardagi har bir o'quvchiga alohida o'qituvchi-murabbiy birlashtiriladi. Faqat shu o'quvchiga mos alohida reja tuziladi, uning o'qishiga rahbarlik qiladi¹. Shaxsiy maktabda bolani o'qitish uchun bir yilga taxminan o'n ming dollar to'lash kerak. Bunday maktablarda boy oila farzandlari ta'lim oladilar. Amerika maktablarida bitirish imtihonlari yo'q. Kimyodan yoki matematika, biologiya, fizika va boshqa tabiiy fanlardan maktab rejasini muddatidan oldin tugatgan, barcha kontrol ishlarini topshirgan o'quvchiga maktabda o'qib yurgan vaqtidayoq shu fanlar bo'yicha o'zi kirmoqchi bo'lgan kollejning birinchi kursi imtihonlarini ham topshirishiga imkoniyat yaratiladi. Oliy o'quv yurtlariga kirish uchun bizdagidek kirish imtihonlari olinmaydi.

¹ Usmanova, O. S. (2022). National curriculum and new generation mathematics textbook. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(2), 11-16.

Germaniyaning zamonaviy ta'lim tizimi 3 yoshdan 6 yoshgacha bolalarning 80% bog'chalarga qatnaydi. Kasbiy 6 yoshdan boshlanib, 4 yil davom etadi (faqat Berlinda 6 yil) maktab 2 yil. Majburiy ta'lim 6 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarga tegishli, ya'ni 3 yil bu jarayon 12 yil davom etadi. "Boshlang'ich maktabdan so'ng o'quvchilar yo'nalish bosqichidagi maktabga o'tadilar. Bu erda 5-6 sinf bosqichidagi yo'nalish maktablarda maxsus dastur asosida o'qiydilar. Keyin navbatdagi maktab tipiga ko'chadilar: bular — asosiy, maxsus maktab, real bilim yurtlari. Deyarli 30% bola asosiy maktabga o'tadi. 9 yoki 10 yillik o'qish tugatilgandan keyin kasbiy tayyorgarlikka o'tiladi"². Maxsus maktablarda nuqsonga ega bo'lgan bolalar o'qiydi. Real bilim yurtlari asosiy maktab va yuqori bosqich maktabi o'rtasida turadi. qoidaga ko'ra bu erda o'qish 6 yil davom etadi (5-10 sinfgacha) va to'la o'rta ma'lumot berish bilan tugallanadi. Bilim yurtini tugatganlar o'rta maxsus o'quv yurtiga yoki yuqori bosqichdagi hunar-texnika maktabiga kirib o'qish huquqiga ega bo'ladi Germaniya ta'lim tizimida hunar ta'limi muhim ahamiyatga ega, chunki yuqori malakali ishchilarga bo'lgan talab kuchlidir.³ To'liqsiz o'rta maktabni bitiruvchilarning esa 20% hunar ta'limi tizimida bilim olishni davom ettiradilar. Aksariyat hollarda o'qish muddati 3—3,5 yilni tashkil etadi. O'qish uch bosqichdan iborat bo'lib, birinchi yili asosiy hunar ta'limi beriladi.

Yaponiya ta'limining shakllanishi 1867—1868 yillarda boshlangan. Yaponiya o'z oldiga ikki vazifani qo'yadi. 1-boyish. 2-G'arb texnologiyasini Yaponiya ishlab chiqarishi uchun birinchi galda ta'lim tizimini tubdan o'zgartirish kerakligi aytiladi. 1872 yili «Ta'lim haqida qonun» qabul qilindi. Bunda yapon ta'limi G'arb ta'limi bilan uyg'unlashtiriladi. 1908 yil Yaponiyada boshlang'ich ta'lim majburiy 6 yillikka aylantirildi. 1893 yili kasb yo'nalishidagi dastlabki kollej paydo bo'ldi. 1946 yili qabul qilingan Konstitutsiya fuqarolarning ta'lim sohasidagi huquq va burchlarini belgilab berdi.

² <https://alinks.org/education-system-in-germany/>

³ Sayitkhonov A. THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF YOUTH TO ENTREPRENEURSHIP //Theoretical. (2021).

Bolalar yosh xususiyatlariga qarab 3, 2, 1 yillik ta'lim kurslariga jalb qilinadi. Yaponiyada maktabgacha ta'lim muassasalarining 59,9% xususiy, 40,8% munitsipal, 0,3% davlatniki dir.⁴ Ta'limning pog'onasi 6 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalarni o'z ichiga oladi 6 yillik boshlang'ich ta'lim, 3 yillik kichik o'rta maktab. U bepuldir. Yuqori bosqich o'rta maktab 10, 11, 12 sinflarni o'z ichiga oladi, bunday maktablarning kunduzgi, sirtqi va kechki bo'limlari mavjud. O'quvchilarning 95% kunduzgi maktablarda o'qiydilar. Yaponiyada o'quv yili 240 kun (AQSH 180).

O'quv yili 1 apreldan boshlanib martda tugaydi. Darslar 7 soatdan o'tiladi. Yozgi kanikul iyun oyining oxirida boshlanib, avgustda tugaydi. Dorilfununlarga katta o'rta maktabni yoki 12 yillik oddiy maktabni tugatgan o'quvchilar qabul qilinadi. U erda 460 ta universitet bo'lib, 95 tasi davlat tasarrufida, 34 tasi munitsipal, 331 tasi xususiy, 1-toifadagi universitetlarda har bir o'qituvchiga 8 nafar talaba to'g'ri keladi. 2-toifali universitetlarda esa 20 tadan talaba to'g'ri keladi.

Universitetlarga qabul qilish ikki bosqichga bo'linadi: 1-bosqichi turar joyda o'tkaziladi: buning uchun yapon, eski yapon tili, matematika, fizika, ximiya, jamiyatshunoslik, tarix bo'yicha test sinovlaridan o'tadilar. Bu sinovlardan o'tgan o'quvchilar universitetlarga yo'llanma oladilar va yana sinovdan o'tadilar. Xususiy universitetlarga esa to'g'ridan-to'g'ri test topshiriladi. Bir Qator xususiy universitetlar o'zining uzluksiz shaxobchasiga esa (bog'chadan boshlab hamma bosqichlarni qamrab oladi). Universitetdan talabalarni haydab yuborish mumkin emas. Lekin o'qish muddatini cho'zish mumkin (4 yillik o'qish 5-6 yilgacha cho'zilib ketishi mumkin). Kollejlar: 1-kichik kollej. 2-texnik kollej. 3-maxsus kollejlar. Uni bitirgan talabalar bakalavr diplomini oladi va universitetning 3 yoki 4 kurslariga qabul qilinadi.

Buyuk Britaniyada so'nggi yillarda ta'lim davlatning ijtimoiy siyosatida muhim o'rin egallamoqda. Bu mamlakatning Angliya, Uels, Shotlandiya va

⁴ Learn Japanese through conversation with native speakers. <https://hajl.athuman.com/e/lp/option/all/1248/>

Shimoliy Irlandiya ga bo'linishiga qaramay, ularda ta'lim tizimi tarixan o'xshash tendensiyalarga ega. Biroq har bir mintaqa birbiridan ta'limga oid muammolarni hal qilishda o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Buyuk Britaniya xalq ta'limining tarixi Rim imperiyasi hukmronligi davrlarini qamrab oladi. O'rta asrlarda maktablar lotin savodxonligi uchun tashkil etilgan bo'lib, ularda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish ustozlar va shogirdlar tizimi ko'rinishida namoyon bo'lgan. Bu davrda ikkita universitet, biri Oksfordda, ikkinchisi Kembrijda ochilgan edi. Eduard IV qirolligi davrida savodxonlik (savod) maktab (gramma school)larining bepul tizimi shakllandi.

Maktabgacha ta'lim tizimi rivojlanishining birinchi bosqichi Buyuk Britaniya jamoatchiligining bolalarni maktabgacha tayyorlashning sifati, natijasi va barcha uchun mos kelishiga qaratilgan ehtiyojlarni qondirish bilan bog'liq bo'lgan masalalarni hal etishga qaratilgan. Bu davrda pedagoglarning diqqati maktabgacha ta'lim tizimining istiqbolda rivojlanishini «pastdan» boshlashga, ya'ni mazkur tizimdagi tarbiya maskanlarining dasturlarini takomillashtirishga qaratildi. Keyinchalik pedagoglar bu sohaning rivojiga tizimli yondashish zarurligini anglab, bu jarayonga davlat aralashuvi lozimligi, ya'ni sohaning rivojini «yuqoridan» amalga oshirish lozimligini tushunib yitdilar. Buyuk Britaniyada 1996 yilda barcha maktabgacha ta'lim muassasalari uchun bajarilishi majburiy bo'lgan me'yoriy hujjat qabul qilindi.

Maktabgacha ta'lim tizimi rivojlanishining ikkinchi bosqichida esa mamlakatda davlat va jamoatchilikning maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga oid dasturiy-uslubiy va me'yoriy-huquqiy majmuaviy hujjatlar (2007 yil) yaratilib amaliyotga tatbiq etildi. Bu davrda maktabgacha ta'lim tizimiga «bazaviy daraja» maqomi berilib, barcha bolalarning yuqori sifatli ta'lim olishlarini ta'minlash yo'nalishi belgilab olindi. So'nggi yillarda Britaniya hukumati maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Chunki maktabgacha ta'lim tizimini mazmunan boyitish mamlakat kelajagini belgilaydi. Ayni paytda Buyuk Britaniyaning maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishda pedagoglar va ota-

onalarning roli katta bo'lib, ular hukumatning bu sohadagi siyosatini belgilashga o'z hisslarini qo'shmoqdalar.

Janubiy Koreyada ta'lim haqidagi qonun 1948 yilda qabul qilingan. Ta'lim tizimiga asos qilib an'anaviy g'arb modeli olingan. 6 yil — quyi maktab . 3 yil — o'rta maktab . 3 yil — oliy maktab. 4 yil- kollej. 2 yil -magistr. 3 yil - fan doktori Koreyada 104 ta oliy o'quv yurti bor, Ularning 80 foizi xususiydir. Maktablarni bitiruvchilarning 40 foizi o'qishga kiradi. Talabalar soni bo'yicha Koreya dunyoda birinchi o'rinda turadi. 1982 yilda maktabgacha tarbiya haqida Qonun qabul qilindi Shu tufayli bu tarmoq keyingi yillarda 60 foizga kengaydi. Boshlang'ich maktab bu maktabga olti yoshlilar kelishadi. Sinflarning tig'izligini kuzatish mumkin.

Har sinfdan 50 nafargacha bola o'qiydi. o'yinlar dam olish o'quv dasturiga kiritilgan. Dars nagruzkalari ham ko'proq. Oliy maktabda darsning davomiyligi 50 minut. O'rta maktabda darslar 45 minut. Boshlang'ich maktabda dars 40 minut Hunar maktablari Koreyada 600 tani tashkil etadi Bu maktablarning 45 foizi bo'lajak mulkdorlarni tayyorlaydi, 23 foizida texnik kasb egalari etishib chiqadi. Qolgan maktablarda dengizchilik, qishloq xo'jalik ixtisoslari o'zlashtiriladi.

Koreyada ham alohida iqtidorli bolalarga e'tibor kuchli. So'nggi yillarda 5 ta sport, 6 ta ilmiy maktab ochilgan. Jismoniy tarbiyaning rivojlanishiga Seul olimpiadasi katta ta'sir ko'rsatgan. Koreyada nogironlarga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik quyidagilar. Aravachalar yordamida harakatlanuvchilar uchun er osti liftlari mavjud. Maxsus jihozlangan past qilib qurilgan telefon-avtomatlardan nogironlar bema'lol foydalanadilar.

- Koreyadagi barcha talabalarning 6,5 foizi bo'lajak pedagoglardir
- Mamlakatda 11 ta o'qituvchilar kollejlari mavjud.
- Har bir provinsiya o'z kollejiga ega
- Koreyada o'qituvchining ish haqi 1000 dollarga teng
- Fan o'qituvchisi birmuncha ko'proq o'qiydi.
- Boshlang'ich sinflar o'qituvchisi bo'lish uchun 2 yil o'qish kerak.

Soliqlar tizimida ta'limiy soliq joriy qilingan: ishlab chiqaruvchilar foydaning ma'lum foizini maorifga yuboradilar. Davlat byudjetining 24 foizi ta'limga sarflanadi. Mamlakat prezidenti (u xalq ta'limi Davlat kengashini boshqaradi) shaxsan provinsiyalar ta'lim boshqarmalari (bizdagi xalq ta'limi boshqarmalari kabi) boshliqlarini tayinlaydi. Bu ham ushbu mamlakatda maorifga qanchalar zo'r ahamiyat berilishini ko'rsatib turibdi.

Fransiya ta'lim tizimi ham qadimiy va boy tarixga ega. Bu mamlakatda «Ta'lim haqida»gi qonun dastlab 1955 yilda qabul qilinib, 1975 yilda unga qator o'zgartirishlar kiritilgan. Fransiya davlatining hozirgi davrda amal Qilinayotgan «Ta'lim haqida»gi qonuni 1989 yil 10 iyulda qabul qilingan bo'lib, uning o'zgartirilishiga ta'lim strategiyasida ro'y bergan o'zgarishlar, mamlakatning ichki, tashqi siyosatdagi islohatlar, yuzaga kelgan iqtisodiy sharoitlar, chet el pedagogikasidagi ilg'or tajribalarning mamlakat ta'lim tizimlariga kirib kelishi, o'quv predmetlarining integratsiyalari va boshqalar sabab bo'ldi.

“O'qitiladigan predmetlar ichida fransuz tili va adabiyoti, o'qish va yozuv alohida ahamiyatga molik bo'lib hisoblanadi. Ular uchun dars vaqtining 30% ajratiladi. O'rtacha haftalik soatlar 26 soatdan iborat, darsning davomiyligi esa 60 minut. O'quv yili 5 chorakka bo'linadi. Fransuz maktablari boshlang'ich sinflarida o'qish ertalabki va tushdan keyingi qismlarga bo'linadi. Ertalab o'quvchilar ona tilidan, tushdan keyin esa matematika va boshqa predmetlardan saboq oladilar”.⁵ Matematika, ona tili va adabiyoti baza predmeti, tarix, geografiya, mehnat, jismoniy tarbiya predmetlari esa rivojlantiruvchi predmetlar hisoblanadi.

Fransiya ta'limida bolalarning go'daklik chog'idanoq maktabda o'qitish uchun tayyor holda olib kelish g'oyat muhim masala hisoblanadi. Bu bosqichda tarbiyalanuvchilar quyidagicha tabaqalashtirilgan: kichik guruh (2-4 yosh), o'rta guruh (4-5 yosh), katta guruh (5-6 yosh). Maktabga tayyorlov guruhi (5-6 yosh) bo'lib, ularga Fransiyada 100% shu yoshdagi bolalar qamrab olingan.

⁵ H. D. Lewis (1985). The French Education System. Routledge. p. 58. ISBN 0-7099-1683-3.

Bolalarni maktabga tayyorlash uchun alohida dastur va darsliklar mavjud. Fransiyada boshlang'ich ta'lim maktablariga 6 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar jalb qilinadilar Fransiyada boshlang'ich ta'lim maktablariga 6 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar jalb qilinadilar Boshlang'ich maktab bepul va majburiy. Uning vazifasi o'qish, yozish, hisoblash malakasini berishdir. O'quv mashg'ulotlari ertalab soat 9 dan 12 gacha, hamda soat 14 dan 16 gacha 5 soat davom etadi. Maktabda ovqatlanish pullik, lekin juda arzonlashtirilgan narxlarda. Boshlang'ich sinflarda o'qish uch bosqichda amalga oshiriladi:

1. Tayyorlov bosqichi;
2. Elementar kurs (bu bosqich ikki yil davom etadi);
3. Chuqurlashtirilgan bosqich.

“1990 yildagi hukumat qarorida bolalarni bilimiga, qobiliyatiga qarab dars jadvalini tabaqalashtirgan holda tuzish huquqi berildi. O'quvchilar 11 yoshda boshlang'ich maktabni tugallab o'rta maktabga o'tadilar”⁶. O'rta ta'lim esa kollejlarda va litseylarda amalga oshiriladi. O'rta ta'lim ikki bosqichda beriladi. Bu bosqichda 15-18 yoshgacha bo'lgan bolalar ta'lim oladilar. Ular uch yil o'qib bakalavr unvoni va diplomi uchun imtihon topshiradilar.

Birinchi bosqich (11 yoshdan 15 yoshgacha bo'lib, eng kichik gacha) 4 sinf 6-sinf, 5-4 o'rta sinf, 3-sinf esa katta sinf hisoblanadi Fransiyada talabalar pedagogika, politexnika instituti, oliy ma'muriy maktablarga kirish uchun imtihon topshiradilar.

Oliy ta'lim universitetlarda uch turkumda amalga oshiriladi. Birinchi turkum: umumiy bo'lib, o'qish muddati ikki yil davom etadi. Ikkinchi turkum: o'qish bir yil davom etadi. Talabalar uni magistr darajasi bilan yakunlaydi. Uchinchi turkum: o'qish 1—2 yil davom etadi.

Uchinchi turkum siklida:

- - biron bir predmetni chuqurlashtirib o'rganilganligi haqida diplom 1 yil;

⁶ Ben-David, Joseph and Philip G. Altbach. eds. *Centers of Learning: Britain, France, Germany, United States* (2nd ed. 2017). 12/03-journal.

- - ixtisoslashtirilgan oliy ma'lumot to'g'risida diplom 1-yil;
- - uchinchi turkum doktorlik dissertatsiyasi 1—2 yil;
- - davlat doktorlik dissertatsiyasi biron-bir sohani mukammal o'rganib dissertatsiya yozish kabi hujjatlar olish mumkin.

Ular odatda sanoat, maishiy xizmat ko'rsatish, informatika mutaxassisliklariga ixtisoslashgan O'qish muddati 2 yil bo'lib, sakkiz xaftalik ishlab chiqarish amaliyotini ham ko'zda tutadi. Sirtqi ta'lim shoxobchalari juda keng bo'lib, u 500 turdagi o'rta, oliy professional ma'lumot berishni tavsiya eta oladi.

XXI asr ta'lim tizimi sharoitida daholikni kashf etish va rivojlantirish masalasi strategik ahamiyat kasb etmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, daholik tabiiy iste'dodning o'zi bilan cheklanmaydi, balki uni aniqlash, qo'llab-quvvatlash va rivojlantirishga qaratilgan maqsadli, tizimli hamda innovatsion ta'lim muhiti bilan chambarchas bog'liqdir. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida iste'dodli yoshlarni erta aniqlash, individual yondashuvni ta'minlash, ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, shuningdek, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt imkoniyatlaridan samarali foydalanish daholikni shakllantirishning muhim omillari sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Usmanova, O. S. (2022). National curriculum and new generation mathematics textbook. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(2), 11-16.
2. Sayitkhonov A. the importance of innovative activities of youth to entrepreneurship //Theoretical. (2021).
3. Learn Japanese through conversation with native speakers. <https://hajl.athuman.com/e/lp/option/all/1248>
4. H. D. Lewis (1985). The French Education System. Routledge. p. 58. ISBN 0-7099-1683-3.
5. Ben-David, Joseph and Philip G. Altbach. eds. Centers of Learning: Britain, France, Germany, United States (2nd ed. 2017). 12/03-journal.

6. Duru-Bellat, Mari. „Fransiya: doimiylik va o‘zgarish“. Yan Vangda, ed.G20 a’zolarida ta’lim siyosatini isloh qilish tendentsiyalari (Springer, 2013) pp. 19-32.
7. <https://alinks.org/education-system-in-germany/>